

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGELOLA NEW WISATA WENDIT BY NICOLE'S KABUPATEN MALANG

Rizky Nur Merlindah¹, Valencia Dewi Kartika², Cendana Syarafina Putri³, Hastari Cahya Kamila⁴,
Levina Aisyah Gunawan⁵, Prisca Kiki Wulandari⁶

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Email: merlindah@student.ub.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

emailpenulissemuaditulis@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pola *collaborative governance* dalam pengelolaan New Wisata Wendit by Nicole's, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Malang dan PT Sumber Berkat Wisata Pratama sebagai mitra swasta. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash dengan 4 indikator, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi terbentuk atas dasar keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola wisata secara mandiri dan diformalisasi melalui mekanisme lelang terbuka serta perjanjian kerja sama berdurasi 30 tahun. Kolaborasi ini menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), profesionalisasi pengelolaan kawasan, serta revitalisasi daya saing Wendit. Namun, pengambilan keputusan masih didominasi oleh dua aktor utama sementara masyarakat lokal belum dilibatkan dalam

forum tata kelola strategis, sehingga model kolaborasi ini lebih tepat dikategorikan sebagai *public-private partnership* berorientasi ekonomi daripada *collaborative governance* yang sesungguhnya. Penelitian ini mengisi kesenjangan kajian tentang jejaring pemerintahan di destinasi wisata multi-aktor, sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di New Wisata Wendit by Nicole's, Kabupaten Malang.

Kata Kunci : *Collaborative governance, jejaring pemerintahan, pengelolaan pariwisata, New Wisata Wendit by Nicole's.*

ABSTRACT

This research analyzes the pattern of collaborative governance in the management of New Wisata Wendit by Nicole's, which involves the Malang Regency Government and PT Sumber Berkat Wisata Pratama as private partners. This research uses the collaborative governance theory according to Ansell and Gash with 4 indicators, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative process. The method used is a qualitative method with a case study approach thru in-depth interviews and non-participant observation. The research results indicate that the collaboration was formed based on the government's limited capacity to independently manage tourism and was formalized thru an open auction mechanism and a 30-year cooperation agreement. This collaboration resulted in an increase in

Regional Original Revenue (PAD), the professionalization of area management, and the revitalization of Wendit's competitiveness. However, decision-making is still dominated by two main actors while the local community has not been involved in the strategic governance forum, making this collaboration model more accurately categorized as an economically-oriented public-private partnership rather than true collaborative governance. This research fills the gap in the study of governance networks in multi-actor tourist destinations, while also providing recommendations for strengthening governance that is more inclusive, participatory, and sustainable at New Wisata Wendit by Nicole's, Malang Regency.

Keywords: *Collaborative governance, government networks, tourism management, New Wisata Wendit by Nicole's.*

1. PENDAHULUAN

New Wisata Wendit by Nicole's merupakan salah satu destinasi Wisata legendaris di Kabupaten Malang yang telah berkembang sejak tahun 1980-an dan memiliki karakteristik unik sebagai perpaduan antara Wisata alam dan buatan. Lokasi New Wisata Wendit by Nicole's berada di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Lokasinya sekitar 8 km dari pusat kota Malang. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga memiliki nilai historis, fungsi konservasi, serta fasilitas Wisata yang cukup lengkap dalam area sekitar 9 hektare (Indramusa et al., 2019). Kawasan ini memiliki latar belakang historis dan kultural yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh namanya, "Wendit", yang berasal dari kata "Wendito" yang berarti pendeta atau tokoh spiritual. Selain itu, citra Wendit sebagai Wisata berbasis alam yang khas ditandai dengan keberadaan kera liar menjadi identitas kuat yang membedakannya dari destinasi lain (Varadoni, 2018). Transformasi besar Wendit terjadi pada tahun 2006-2008 yang dibuka kembali pada 11 Mei 2008 dengan konsep baru sebagai Wendit *Water Park*, juga mencerminkan adanya upaya adaptasi terhadap tuntutan industri pariwisata wisata yang semakin kompetitif dan menandai pergeseran dari pemandian konvensional ke Wisata kontemporer. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Wendit bukan sekadar objek Wisata, melainkan juga ruang interaksi kompleks antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Namun demikian, pengelolaan kawasan Wisata Wendit masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural dan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan New Wisata Wendit by Nicole's menunjukkan kompleksitas relasi antar aktor yang belum terkelola secara optimal. Konflik kepentingan antar elite dalam penguasaan sumber air menjadi isu utama, di mana sumber daya publik diperebutkan untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan, sehingga berdampak pada pengelolaan yang tidak efektif. Selain itu, ketidakjelasan status kepemilikan dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat memperparah konflik, serta menghambat koordinasi dalam pengelolaan kawasan. Di sisi lain, masyarakat lokal cenderung termarginalkan, karena minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, yang berimplikasi pada rendahnya legitimasi kebijakan (ARIFIN, 2020). Permasalahan juga diperluas dengan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi risiko kesehatan, khususnya terkait Monkeypox (MPOX), yang diperparah oleh rendahnya tingkat pengetahuan, keterbatasan sosialisasi, serta tingginya mobilitas pengunjung (Defia Dea Amanda et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sinergi dan koordinasi antar *stakeholder* menjadi persoalan dalam pengelolaan kawasan Wisata Wendit secara berkelanjutan.

Minimnya penelitian yang berfokus pada kolaborasi pemerintahan (*collaborative governance*) yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam tata kelola di Wendit membuat penulis tertarik membahas ini (Patricia Putri, 2023). Berbagai penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada pengembangan objek Wisata, peningkatan kualitas layanan, atau analisis kebijakan pariwisata. Secara empiris, permasalahan yang muncul akibat dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, sementara pihak swasta dan masyarakat masih

terbatas dan belum terstruktur formal, sebagaimana yang terlihat dari transformasi keberpihakan ruang di Wendit serta keterkaitan masyarakatan pada dinamika kebijakan pengelolaan. Kondisi ini berpotensi melemahkan kualitas kolaborasi, sehingga sering muncul konflik kepentingan, minimnya kepercayaan dan kurang kesepakatan substantif jangka panjang. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan memetakan *collaborative governance* berdasarkan indikator partisipasi, kepercayaan, kesepakatan dan pola hubungan, serta dinamika yang terjadi di Wendit sebagai objek wisata. Oleh karena itu, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan baru bagi penguatan tata kelola jejaring pemerintahan yang lebih inklusif, partisipatif dan berkelanjutan di New Wisata Wendit by Nicole's, Kabupaten Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative Governance

Dalam *Journal of Public Administration Research and Theory*, (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif guna membuat atau menerapkan kebijakan publik maupun mengelola program atau aset publik. Dengan kata lain, sistem pemerintahan yang melibatkan lembaga pemerintah bersama non-pemerintah dalam pengambilan keputusan bersama melalui diskusi dan kesepakatan. Dari definisi tersebut, terdapat enam kriteria penting, yaitu (1) forum diinisiasi oleh lembaga publik, (2) peserta forum termasuk aktor non-negara, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya “dikonsultasikan” oleh lembaga publik, (4) forum ini diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif, (5) forum ini ditujukan untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan, (6) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Lebih lanjut, terdapat empat indikator utama dalam model Ansell dan Gash:

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi, mencakup keseimbangan kekuasaan/sumber daya, insentif partisipasi, serta riwayat konflik maupun kerja sama sebelumnya.

2. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan mengacu pada kejelasan aturan, prosedur, dan mekanisme kolaborasi yang menciptakan legitimasi proses melalui keterbukaan dan inklusivitas partisipasi, sehingga membangun komitmen *stakeholder*.

3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan yang mengumpulkan pemangku kepentingan, mendorong berpartisipasi dan menjaga proses tetap berjalan. Berbeda dengan kepemimpinan direktif yang berfokus pada pengelolaan, proses, dan penciptaan suasana yang mendukung kesepakatan.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaboratif)

Proses kolaboratif yang tidak selalu berjalan linear ini merupakan serangkaian tahapan yang berlangsung secara berturut-turut, seperti *face-to-face dialog* (dialog tatap muka), *trust building* (pembangunan kepercayaan), *commitment to the process* (komitmen terhadap proses), *shared understanding* (mengembangkan pemahaman), dan

intermediates outcomes atau pencapaian hasil antara berperan sebagai penggerak bagi pendalam kepercayaan dan komitmen.

Pendekatan menggambarkan tahapan kemitraan yang melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif dan membangun kepercayaan sekaligus memungkinkan penilaian apakah kolaborasi bersubstansi penting atau hanya formalitas, serta mengidentifikasi adanya pihak yang mendominasi yang dapat memicu konflik dan memperlama pencapaian kesepakatan.

Sejalan dengan penelitian ini yang berjudul “Collaborative Governance dalam Mengelola New Wisata Wendit By Nicole’s Kabupaten Malang”, Teori *Collaborative Governance* menurut Chris Ansell dan Alison Gash (2007) dipilih sebagai pisau analisis, dengan alasan kesesuaian terhadap karakteristik objek penelitian yang melibatkan banyak aktor dalam satu sistem jejaring pemerintahan, di mana *collaborative governance* dipahami sebagai pengaturan formal yang secara langsung melibatkan *stakeholder* swasta dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program. Teori ini dipilih karena memiliki indikator yang jelas dan operasional, yakni *face-to-face dialog*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediates outcome*, yang masing-masing berperan penting dalam mengkaji interaksi antaraktor di lapangan. Selain mampu mendeskripsikan proses kolaborasi, teori ini juga menggambarkan tahapan proses kemitraan, sehingga peneliti dapat menganalisis bagaimana proses partisipatif terbentuk sejak tahap awal hingga implementasi kebijakan, serta mengevaluasi apakah kolaborasi yang terjalin memiliki substansi yang kuat atau hanya bersifat formalitas administratif. Lebih jauh, teori ini juga membuka ruang untuk mengidentifikasi potensi permasalahan seperti dominasi aktor tertentu, konflik kepentingan, dan lamanya proses pengambilan keputusan akibat ketimpangan kekuasaan. oleh karena itu, dengan kerangka Collaborative Governance, penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam mengenai dinamika tersebut terhadap efektivitas pengelolaan wisata.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan fokus pada studi kasus New Wisata Wendit by Nicole’s Malang untuk menganalisis jejaring pemerintahan melalui *collaborative governance*. Kerja sama ini melibatkan dua aktor utama yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta New Wisata Wendit by Nicole’s. Metode Penelitian Kualitatif digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pada alasan Pertama, *collaborative governance* meliputi pemahaman holistik tentang interaksi deliberatif, dialog tatap muka, dan komitmen kolektif yang melalui wawancara dari narasumber untuk mendapatkan bukti yang konkret. Kedua, sebagaimana yang dijelaskan bahwa penggunaan metode kualitatif ditujukan untuk memahami interaksi sosial yang kompleks yang hanya bisa diurai melalui kegiatan wawancara dan observasi secara langsung untuk menemukan pola hubungan yang jelas, alasan ini selaras dengan penelitian ini dikarenakan menggunakan dua aktor yang berbeda sehingga melalui metode ini pola hubungan antara ketiga aktor yaitu pemerintah dan tempat Wisata (Nasution, 2023). Ketiga, metode ini menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber untuk meningkatkan kredibilitas, sekaligus mengakomodasi kompleksitas modal sosial dan jaringan yang bersifat relasional dan tidak linier. Alasan ini selaras dengan sifat penelitian eksploratif yang bertujuan untuk mengungkap pola tersembunyi kolaborasi, bukan sekadar mengukur frekuensi (Bowen, 2009) .

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui dua instrumen primer, yaitu wawancara mendalam dan observasi non partisipan, teknik ini dilakukan untuk memaksimalkan keakuratan dan kekayaan data. Pertama, pada teknik wawancara telah dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang aktual dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang

secara langsung melakukan wawancara dengan Neni Kurniawati, SE selaku Subbag Keuangan Disparbud Kabupaten Malang serta melakukan wawancara secara langsung dengan Ratna Chandra J, STT.Par selaku Subbag Umum dan Kepegawaian Disparbud Kabupaten Malang serta melakukan wawancara dengan pihak New Wisata Wendit by Nicole’s yang secara langsung melakukan wawancara dengan Widi Astuti Renwarin selaku *Human Resources Development* (HRD). Kedua, observasi non-partisipan dilaksanakan di lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan pengamatan secara penuh bagaimana kondisi dan aktivitas di New Wisata Wendit by Nicole’s untuk mendapatkan gambaran secara konkret.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Teori	Temuan Wawancara Disparbud	Temuan Wawancara PT Sumber Berkat	Hasil
Starting Conditions	Pemerintah mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan manajemen Wisata.	Swasta menegaskan bahwa pengelolaan pemerintah sebelumnya kurang profesional dan kurang inovatif.	Kedua aktor memiliki persepsi yang sama bahwa kolaborasi ini hadir karena adanya keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola Wendit secara mandiri.
	Fokus utama merupakan peningkatan PAD dan menjaga keberlanjutan operasional Wisata	Swasta berorientasi pada peningkatan jumlah Wisatawan dan optimalisasi potensi bisnis Wisata.	Kolaborasi yang dilakukan memiliki kepentingan bersama berbasis <i>mutual benefit</i> antara peningkatan PAD dan keuntungan usaha swasta.
	Kerja sama dimulai oleh Bupati dengan proses lelang melalui OPD	Swasta menegaskan proses seleksi dilakukan melalui lelang resmi pemerintah.	Kedua aktor menunjukkan legitimasi formal kerja sama melalui mekanisme birokrasi dan lelang terbuka
	Pemerintah menekankan adanya MoU, pembagian keuntungan, bentuk	Swasta mengonfirmasi keberadaan MoU dengan jangka panjang, sistem	Terdapat konsistensi bahwa <i>collaborative governance</i> di Wendit masih bersifat eksklusif

<i>Institutional Design</i>	pengawasan, dan sanksi administratif	kontribusi, dan evaluasi rutin.	antara pemerintah dan swasta.
	Pemerintah menyebut masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan strategis, hanya pada tenaga kerja UMKM.	Swasta menegaskan kembali tidak ada Pokdarwis atau tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.	Kepemimpinan pemerintah bersifat dominan pada tahap awal pembentukan jejaring kolaborasi.
<i>Facilitative Leadership</i>	Pemerintah menyebut peran Bupati dan tim lintas OPD sangat penting dalam pembentukan kerja sama.	Swasta mengonfirmasi adanya inisiasi kerja sama berasal dari pemerintah daerah	Kepemimpinan pemerintah bersifat dominan pada tahap awal jejaring kolaborasi.
<i>Collaborative Process</i>	Pemerintah menyebut adanya pengawasan, pelaporan, dan rapat tatap muka rutin.	Swasta juga mengonfirmasi komunikasi dan monitoring dilakukan secara berkala	Hubungan antaraktor dibangun melalui komunikasi formal dan evaluasi periodik.
	Pemerintah menekankan kolaborasi yang dibangun berdasarkan kepercayaan melalui MoU	Swasta juga menegaskan bahwa hubungan kerja sama berpegang pada perjanjian formal atau MoU.	Kepercayaan antaraktor bersifat institusional kontraktual, bukan berbasis relasi sosial.
	Pemerintah melihat adanya penataan kios UMKM, dokter hewan, dan peningkatan pengelolaan swasta	Swasta juga menegaskan adanya profesionalisasi pengelolaan dan konservasi satwa.	Kedua aktor mengakui bahwa hasil awal kolaborasi terlihat pada peningkatan kualitas pengelolaan dan fasilitas Wisata.

Starting Conditions

Awalnya New Wisata Wendit by Nicole's di kelola oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Seiring perkembangan waktu, pendapatannya terus menurun sehingga mempengaruhi biaya operasional yang besar. Selain itu, Dinas Pariwisata memiliki keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, permodalan, dan kemampuan inovasi dalam mengelola manajemen tempat Wisata. Kondisi ini membuat pihak pemerintah merasa pihak swasta mampu diposisikan sebagai aktor yang dianggap memiliki kekuatan modal dengan kapasitas finansial dan manajerial yang lebih baik. Kesenjangan kompetensi yang terjadi dengan Disparbud membuat pengelolaannya berpindah menjadi dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Malang dan perlu adanya kolaborasi dengan pihak swasta dalam mengelola New Wisata Wendit by Nicole's. Koordinasi antar pelaku merupakan aspek krusial dalam menunjang keberlanjutan operasional destinasi Wisata (Zulitsnayarti et al., 2025). Disparbud menyamoaikan permasalahan ini kepada Bupati, hasilnya Pemkab membuka peluang untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam memajukan New Wisata Wendit by Nicole's dengan menempatkan Pemkab sebagai regulator dan pemilik lahan, sementara PT Sumber berkat Wisata Pratam menjadi aktor dan pengelola utama.

Ketimpangan kapasitas ini juga mempengaruhi menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pemicu utama pembentukan kerja sama. Tekanan fiskla mendorong kolaborasi dengan swasta sebagai solusi efisiensi. Hal ini selaras dengan pernyataan Djabbari bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengelolaan Pariwisataa memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan retribusi Pariwisata, sekaligus pengelolaan Pariwisata yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung dan mengalokasikan anggaran dengan efisien dalam proyek pembangunan Pariwisata (Hidayat et al., 2023). Namun, kolaborasi ini masih memiliki tantangan eksternal, contohnya persaingan industri wisata, membuat pihak swasta harus melakukan pembaharuan untuk menambah daya tarik wisata.

Proses pembentukan kolaborasi antara Pemkab dan PT Sumber Berkat berlangsung secara top-down, berawal dari inisiatif Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan kepada bupati untuk mengatasi permasalahan wendit. Kolaborasi ini muncul bukan karena tekanan dari publik, melainkan karena kesadaran dari pihak Pemkab yang memiliki keterbatasan dalam mengelola wendit. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa awal kolaborasi dioengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pengaruh, sumber daya, dan pengetahuan antar pemangku kepentingan, yang mendorong salah satu pihak untuk mengambil langkah ini siatif dalam memulai kerja sama (Bahri, 2024) proses melalui mekanisme lelang, dimana proses ini memberikan keterbukaan dan kompetisi yang akuntabel dalam memilih mitra swasta. Dari pihak New Wisata Wendit by Nicole's, mereka memiliki tim yang terdiri OPD dari beberapa dinas yang terkait, yang menandakan adanya koordinasi antar lembaga pemerintah sebelum pihak swasta resmi dilibatkan. Hingga kini, belum ditemukan konflik antara Pemkab dan pihak Wendit, meski kolaborasi ini bersifat birokratis dan hanya dibangun antara kedua pihak tersebut.

Institutional Design

Dalam pengelolaan New Wisata Wendit by Nicole's, desain kelembagaan menurut Ansell dan Gash terlihat pada kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan pihak swasta, yakni PT Sumber Berkat Wisata Pratama yang didasarkan pada perjanjian kerja sama. Kerja sama tersebut mengatur pembagian peran, kewajiban, sistem pengawasan, kontribusi keuangan, hingga sanksi administratif bagi pihak yang melanggar perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Pihak Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Malang, pengelolaan operasional sepenuhnya diserahkan kepada PT Sumber Berkat Wisata Pratama, sedangkan pemerintah

berperan sebagai pemilik aset sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kerja sama, dengan jangka waktu 30 tahun dengan sistem kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terkait inklusivitas partisipasi, kolaborasi ini belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar secara aktif, karena tidak adanya keterlibatan pokdarwis maupun tokoh masyarakat, sehingga kolaborasi ini masih bersifat eksklusif antara pihak pemerintah dan pihak swasta. Namun demikian, masyarakat masih dilibatkan dalam aspek ekonomi, yaitu melalui perekrutan tenaga kerja lokal dan penyediaan tempat bagi UMKM di kawasan Wisata. Proses pengambilan keputusan terkait operasional, pengembangan fasilitas, dan pengelolaan kawasan menjadi kewenangan PT Sumber Berkat Wisata Pratama sebagai pengelola utama. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malang tetap menjalankan fungsi kontrolnya melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

Sesuai dengan *Memorandum of Understanding (MoU)*, terdapat sistem sanksi administratif berupa denda sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari apabila terjadi pelanggaran keterlambatan memenuhi kewajiban pembayaran. Adanya sanksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja sama dibangun melalui instrumen legal formal yang bertujuan menjaga *trust* dan kepatuhan antaraktor. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dilakukan melalui pelaporan berkala, monitoring tahunan, serta rapat evaluasi antara pemerintah dan pihak pengelola. Laporan dan monitoring tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama, namun masih bersifat internal antaraktor utama dan belum melibatkan publik secara luas, karena tidak ditemukan adanya dashboard publik, maupun laporan terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat terkait keuntungan, pembangunan kawasan, maupun dampak sosial ekonomi pengelolaan wisata.

Merujuk pada temuan tersebut, *institutional design* atau desain kelembagaan dalam *collaborative governance* pengelolaan New Wisata Wendit by Nicole's telah dibangun melalui aturan formal yang cukup jelas dan terstruktur, namun belum sepenuhnya ideal berdasarkan perspektif Ansell dan Gash. Menurut penulis, pengelolaan Wisata Wendit ini lebih tepat dikategorikan sebagai *public-private partnership*. Didukung oleh penelitian Rhama & Setiawan (2020) yang secara khusus mengkaji *public-private partnership* di sektor pariwisata Indonesia, hal ini dikarenakan proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengelolaan masih didominasi oleh dua aktor utama, yaitu pemerintah dan pihak swasta, sementara ruang partisipasi masyarakat belum tersedia secara optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *collaborative governance* yang lebih inklusif, diperlukan upaya untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam forum konsultasi, evaluasi, maupun penyusunan kebijakan pengelolaan Wisata, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik agar tercipta akuntabilitas dan legitimasi yang kuat dalam pengelolaan New Wisata Wendit by Nicole's.

Facilitative Leadership

New Wisata Wendit by Nicole's pada awalnya merupakan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, namun karena memiliki hambatan dalam perihal pengelolaan berpindah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang yang bisa menambahkan pendapatan asli daerah (PAD). Di mana merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang menyatakan bahwa sumber PAD bisa berasal dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri (Barus & Alistraja Dison Silalahi, 2022). Karena membutuhkan anggaran yang besar, pemerintah mengusulkan kerja sama yang berakhir dengan PT Sumber Berkat Wisata Pratama. Pada perihal ini, Bupati menjadi aktor utama dalam mendorong kolaborasi yang menghasilkan MoU sebagai bukti kepercayaan dan pembangunan komitmen bersama. Pemerintah melibatkan OPD dalam melakukan pengembangan, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pelestarian

sumber mata air Wendit. Sementara, pihak Wendit menjadi pengelola utama yang mengurus berbagai perihal mulai dari peningkatan kualitas sampai menangani hal teknis dengan persyaratan bahwa setiap tahunnya harus memberikan sebagian pendapatannya kepada Pemerintah Kabupaten Malang senilai Rp1,3 miliar yang akan terus bertambah sesuai dengan perjanjian. Ketika terjadi permasalahan, hal tersebut akan turut menjadi tanggung jawab pihak New Wisata Wendit by Nicole's tanpa ada campur tangan dari pemerintah, sehingga pemerintah bukan menjadi mediator.

Pada awal proses kerja sama, pemerintah berperan dominan dalam menginisiasi secara fasilitatif koordinatif. *Collaborative governance* dijalankan dengan turut memenuhi kebutuhan dan melibatkan masyarakat sekitar dengan memfasilitasi tempat bagi pelaku UMKM yang membuktikan pengelolaan ini bukan hanya sekadar profit, melainkan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah tetap mempersilakan pelaksanaan ritual, sehingga membuktikan tidak adanya kelompok yang terpinggirkan. Sementara setelah terjalannya kolaborasi, pihak Wendit menjadi dominan karena setiap pengelolaannya diputusi oleh PT Sumber Berkat dengan pihak pemerintah yang hanya melakukan pengawasan. Pihak New Wisata Wendit by Nicole's berperan dalam mempersiapkan dokter hewan sebagai bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban ketika ada monyet yang datang ke pemukiman warga. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pihak Wendit saat ini.

“Di bawah PT Sumber Berkat ini sudah menyediakan dokter hewan yang sebelumnya tidak disediakan oleh dinas. Kami menyediakan dokter untuk membantu pengecekan rutin dan juga memberikan makan kepada monyet di sini.” (Widi Astuti Renwarin, HRD PT Sumber Berkat Wisata Pratama, 7 Mei 2026)

Kehadiran dokter hewan menciptakan lingkungan yang aman, memenuhi nutrisi bagi para hewan, dan tetap menjaga psikologis mereka (Christianti, 2021). Sehingga, faktor-faktor yang terabaikan pada masa lalu sudah mendapatkan penanganan yang lebih baik. Pada perihal pembangunan berkelanjutan, pihak Wendit sebagai pengelola utama sudah melakukan peningkatan yang tidak hanya menjaga kelestarian sumber mata air, tetapi juga ada *water park*, kebun binatang, dan arena bermain lainnya. Dengan adanya perkembangan kualitas ini menjadi salah satu keputusan untuk Wendit semakin dikenal dan masyarakat semakin banyak yang berdatangan mengunjungi (Alvianna & Hidayatullah, 2020).

Collaborative Process

1. Face to Face Dialogue

Proses dialog tatap muka antara Pemerintah Kabupaten Malang dan PT Sumber Berkat Wisata Pratama telah terwujud melalui mekanisme rapat koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun. Narasumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengonfirmasi bahwa komunikasi antaraktor tidak berhenti setelah penandatanganan perjanjian, melainkan terus dipertahankan sepanjang proses operasional berlangsung. Forum-forum ini berfungsi sebagai ruang untuk menyampaikan laporan perkembangan, mengevaluasi kinerja, dan mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dipenuhi oleh pihak swasta.

Penulis menilai intensitas dialog tatap muka yang hanya berlangsung satu kali setahun relatif rendah untuk kolaborasi berkontrak 30 tahun dengan dampak yang luas. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa dialog tatap muka yang efektif mensyaratkan frekuensi yang cukup untuk membangun kepercayaan secara bertahap dan menyelesaikan ketegangan sebelum

berkembang menjadi konflik. Jika forum komunikasi hanya berlangsung sekali setahun, maka terdapat risiko bahwa permasalahan operasional yang muncul di lapangan tidak terdeteksi secara dini oleh pihak pemerintah. Evaluasi terhadap PT Sumber Berkat Wisata Pratama masih menemukan beberapa hal yang harus dipenuhi, seperti penambahan alat pemadam kebakaran (APAR) dan tenaga keamanan bersertifikat. Penulis melihat bahwa dialog yang terjadi masih bersifat vertikal dan formal, yakni komunikasi yang berjalan dari pemerintah kepada swasta dalam kerangka pengawasan dan pelaporan (Putri, 2026) Belum terlihat adanya ruang dialog yang deliberatif, di mana kedua pihak secara setara mendiskusikan arah pengembangan Wendit ke depan, termasuk dalam merespons dinamika persaingan Wisata di Malang Raya.

2. Trust Building

Kepercayaan antara Pemerintah Kabupaten Malang dan PT Sumber Berkat Wisata Pratama dibangun terutama melalui landasan institusional-kontraktual. Pemerintah menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi kepada PT Sumber Berkat Wisata Pratama dengan mendelegasikan seluruh aspek pengelolaan operasional Wendit secara penuh, mencakup pembaruan fasilitas, manajemen kawasan, hingga konservasi satwa. Kepercayaan berbasis kontrak formal adalah titik awal yang sah, khususnya pada fase awal tanpa rekam jejak kerja sama. Kolaborasi ini masih bersifat calculative, didasarkan kalkulasi rasional atas risiko dan keuntungan yang diatur kontrak. Kolaborasi di Wendit perlu secara progresif menuju *relational trust*, yaitu kepercayaan yang lahir dari hubungan kerja sama yang genuine, saling menghormati kapasitas masing-masing pihak, dan memiliki komitmen terhadap tujuan bersama di luar sekadar pemenuhan kewajiban kontraktual (Lee & Bao, 2021). Kolaborasi perlu bergerak progresif menuju relational trust atau kepercayaan dari hubungan genuine, saling menghormati kapasitas, dan komitmen pada tujuan bersama di luar kewajiban kontraktual agar mampu merespons tantangan tak terantisipasi seperti persaingan destinasi, perubahan preferensi wisatawan, atau isu lingkungan. Tanda awal menuju *relational trust* sudah terlihat melalui komunikasi terjaga dan pengakuan atas capaian PT Sumber Berkat, namun perlu dirawat melalui intensifikasi dialog dan perluasan partisipasi.

3. Commitment to Process

Komitmen kedua aktor terhadap proses kolaborasi tampak nyata sejak tahap awal. Pemerintah Kabupaten Malang memperlihatkan komitmen dengan menempuh proses seleksi mitra yang transparan melalui mekanisme lelang terbuka yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk bagian pengadaan barang dan jasa, bagian hukum, bagian kerja sama, BKAD, dan Bapedda. Komitmen ini penting karena menunjukkan bahwa kerja sama tidak dijalankan melalui penunjukkan langsung yang rawan konflik kepentingan, melainkan melalui prosedur formal yang memberikan legitimasi kepada seluruh proses kolaborasi. Di sisi PT Sumber Berkat Wisata Pratama, komitmen terhadap proses terlihat dari kesediaan untuk tidak langsung beroperasi setelah penandatanganan kontrak pada September 2024, melainkan terlebih dahulu melakukan pembenahan fasilitas secara menyeluruh sebelum pembukaan resmi pada Lebaran 2025. Langkah ini, meski mungkin didorong oleh kalkulasi bisnis, juga mencerminkan kesadaran bahwa operasional yang berkualitas memerlukan persiapan yang matang, dan bahwa komitmen terhadap kualitas pengelolaan tidak bisa dikompromikan demi kecepatan beroperasi. Menurut penulis, komitmen terhadap proses dalam jangka panjang perlu diiringi dengan mekanisme evaluasi yang lebih partisipatif, yaitu tidak hanya melibatkan pemertintah dan swasta, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk memberikan penilaian terhadap kinerja kolaborasi (PURWASIH & Astuti, 2021). Hal ini penting agar komitmen tidak hanya diukur dari perspektif kedua aktor utama, tetapi juga dari sudut pandang mereka yang paling merasakan dampak langsung dari pengelolaan Wendit.

4. Shared Understanding

Pemahaman bersama dibangun atas dua pilar utama. Pertama, kesamaan diagnosis terhadap masalah kedua aktor sepakat bahwa kondisi Wendit sebelum kerja sama mencerminkan kegagalan pengelolaan yang perlu segera diatasi, mulai dari penurunan pendapatan yang terus menerus, keterbatasan SDM dan modal, hingga menurunnya daya tarik Wisata akibat minimnya inovasi dan pembaruan fasilitas. Kesamaan diagnosis ini penting karena ia menciptakan rasa urgensi bersama yang menjadi motivasi kuat bagi kedua pihak untuk benar-benar berkomitmen pada kerja sama. Kedua, kesamaan orientasi terhadap tujuan: baik pemerintah maupun PT Sumber Berkat Wisata Pratama memiliki visi yang selaras bahwa kolaborasi ini harus menghasilkan manfaat bagi semua pihak, yaitu untuk peningkatan PAD bagi pemerintah, keuntungan usaha bagi swasta, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemahaman bersama yang terbentuk dalam kolaborasi ini menyentuh dimensi yang mendalam dari tata kelola wisata yang berkelanjutan, meliputi pada aspek ekonomi dan operasional, yakni bagaimana Wendit bisa menarik lebih banyak pengunjung dan menghasilkan lebih banyak pendapatan (Devine et al., 2024). Dimensi-dimensi lain yang tak kalah penting yaitu, pelestarian nilai budaya dan spiritual Wendit sebagai situs ritual masyarakat setempat; keberlanjutan ekologis kawasan; serta hak dan peran masyarakat dalam tata kelola Wisata, seperti adanya UMKM di dalam kawasan Wisata.

5. Intermediate Outcomes

Kolaborasi ini menghasilkan sejumlah capaian awal yang berarti. Dalam aspek pengelolaan kawasan, terdapat penataan kios-kios UMKM di area depan maupun dalam Wendit yang kini menjadi lebih teratur dan estetis. Dalam aspek konservasi satwa, PT Sumber Berkat Wisata Pratama telah menghadirkan dokter hewan tetap yang secara berkala memeriksa kesehatan koloni monyet ekor panjang sebagai ikon utama Wendit dan memberikan vitamin, serta mengatur jadwal pemberian pakan. Ini merupakan lompatan standar pengelolaan yang signifikan dibandingkan era sebelumnya ketika pemerintah daerah tidak menyediakan layanan medis hewan sama sekali. Selain itu, PT Sumber Berkat Wisata Pratama juga telah membangun fasilitas hunian bagi monyet berupa sangkar semi-alami, meskipun proses adaptasi satwa ke dalam sangkar tersebut masih terus berlangsung dan memerlukan kesabaran serta pendekatan berbasis kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Capaian ini memiliki makna strategis yang melampaui nilai teknisnya. Kehadiran dokter hewan, misalnya, bukan hanya soal peningkatan standar perawatan satwa semata, tetapi juga merupakan sinyal kepada publik bahwa pengelolaan Wendit kini dijalankan secara lebih profesional dan bertanggung jawab. Hal ini berpotensi membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap Wendit sebagai destinasi Wisata yang layak dikunjungi, sebuah kepercayaan yang sempat terkikis selama tahun-tahun penurunan sebelumnya. Dalam perspektif collaborative governance, small wins semacam ini sangat penting untuk menjaga momentum dan legitimasi kolaborasi di hadapan publik.

Outcomes

Kolaborasi ini menggunakan kerangka Ansell dan Gash, outcomes tersebut kemudian di analisis ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi fiskal, dimensi tata kelola dan profesionalisme operasional, serta dimensi sosial ekonomi masyarakat lokal. Kolaborasi antara New Wisata Wendit by Nicole's dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menghasilkan capaian yang bisa dilihat dari tiga sisi utama.

Dari dimensi ekonomi fiskal, terbentuknya skema kerja sama 30 tahun bersama PT Sumber Berkat Wisata Pratama melalui kontribusi tetap dan profit sharing berhasil mengubah aset daerah yang sebelumnya merugi menjadi sumber PAD yang lebih stabil. Hasil wawancara membuktikan bahwa pendapatan daerah meningkat setelah skema ini berjalan.

Dari dimensi tata kelola dan profesionalisme operasional, adanya keterlibatan pihak swasta membawa standar baru yang sebelumnya tidak dimiliki pemerintah, meliputi adanya kehadiran dokter hewan tetap, jadwal pakan satwa yang teratur, pemberian vitamin berkala, hingga penataan kios UMKM yang lebih rapi. Hal ini menutup celah keterbatasan tenaga ahli yang selama ini diakui oleh Dinas Pariwisata.

Dari sisi masyarakat lokal, hasilnya masih terbatas. Meski warga sekitar diprioritaskan dalam penyerapan tenaga kerja dan penataan kios, mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kelompok sadar wisata maupun tokoh masyarakat tidak hadir dalam forum tata kelola, sehingga keterlibatan warga lebih bersifat dampak ekonomi sampingan, bukan partisipasi yang sesungguhnya.

Di luar tiga dimensi itu, jumlah kunjungan wisatawan juga tercatat meningkat, menandakan bahwa pembenahan fasilitas berhasil mengembalikan daya saing Wendit di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata di Kabupaten Malang.

Secara keseluruhan, kolaborasi ini menghasilkan dua sisi yang berjalan bersamaan yaitu tercapainya dimensi ekonomi dan administratif yang cukup kuat, namun keterlibatan masyarakat yang masih dangkal. Model ini lebih mendekati kemitraan pemerintah-swasta konvensional ketimbang collaborative governance yang benar-benar inklusif sebagaimana dikehendaki oleh kerangka Ansell dan Gash.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa temuan dari penelitian ini yaitu pengelolaan New Wisata Wendit by Nicole's ini lebih tepat dikategorikan sebagai *public-private partnership*, karena dalam proses pengambilan Keputusan, pengawasan, dan pengelolaan masih didominasi oleh dua aktor utama, yaitu pemerintah dan pihak swasta, sementara ruang partisipasi masyarakat belum tersedia secara optimal. Temuan lainnya yaitu adanya pergeseran dominasi aktor, dimana yang awalnya pemerintah menjadi aktor dan juga regulator sekarang peran aktor ini berpindah kepada PT Sumber Berkat Wisata Pratama, karena mereka yang mengelola operasional New Wisata Wendit by Nicole's secara keseluruhan. Kolaborasi ini meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong profesionalisasi pengelolaan melalui standar manajemen baru seperti menghadirkan dokter hewan untuk tetap dan penataan fasilitas, serta merevitalisasi daya saing Wendit sebagai destinasi Wisata yang kompetitif di Kabupaten Malang

Adapun indikator yang paling berpengaruh dalam penelitian ini yaitu, *institutional design*, hal ini pihak PT Sumber Berkat Wisata Pratama dengan Pemerintah Kabupaten Malang memiliki perjanjian kerjasama kontrak selama 30 tahun. Terdapat sanksi jika melanggar perjanjian, profit sharing untuk pembagian keuntungan yang jelas. Hal ini membuat kolaborasi ini berjalan stabil secara ekonomi dan administratif. Tetapi, terdapat kekurangan dimana hanya didominasi oleh dua aktor tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya langkah lebih lanjut seperti lebih melibatkan pada partisipasi masyarakat, dialog terbuka, serta peningkatan transparansi public agar pengelolaan Wendit dapat berkembang menjadi tata kelola yang benar-benar inklusif, partisipatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvianna, S., & Hidayatullah, D. S. (2020). *KESETIAAN USIA MILLENIAL BERKUNJUNG KE TEMPAT WISATA*. 18(1). <https://doi.org/10.36275/mws>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- ARIFIN. (2020). *BAB I PENDAHULUAN*.
- Bahri, F. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KECAMATAN KOTA BANGUN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI KASUS DI DESA WISATA PELA) TESIS*.
- Barus, R. B., & Alistraja Dison Silalahi. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(1), 137-143. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i1.464>
- Christianti, J. A. (2021). PENGGUNAAN PRINSIP INTERGENERATIONAL EQUITY DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN DI TEMPAT WISATA DARI KEKEJAMAN. In *Belli Ac Pacis* (Vol. 7, Number 1). <https://www.oie.int/>
- Defia Dea Amanda, Sugianto Hadi, Sri Winarni, & Farida Halis. (2025). Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Monkeypox (MPOX) di Sekitar Taman Rekreasi Wendit Pakis Kabupaten Malang. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 661-671. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i3.5304>
- Devine, B. N., Wirantaria, D. A., & Purnamaningsih, P. E. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pengaduan Kelompok Rentan Pada DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM*.
- Hidayat, M. H. D., Khairil Amran, & Dewi Sulfa Saguni. (2023). Collaborative Process: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 261-275. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.179>
- Indaramusa, J., Maulana, M., & Alim Ba'dia Kusufa, R. (2019). *Pengaruh Infrastruktur Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Taman Wisata Wendit Di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang* (Vol. 3). <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>
- Lee, J., & Bao, Y. (2021). Private law and public regulation for investor protection in the asset management industry: Aims and practices of transposing the UK model in China. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 28(1), 59-82. <https://doi.org/10.1177/1023263X20958375>
- Patricia Putri. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ALAM BUKIT SAKURA LAWU KABUPATEN KARANGANYAR*.
- PURWASIH, A. R., & Astuti, R. S. (2021). Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 41. <https://doi.org/10.31845/jwk.v24i1.685>
- Putri, N. N. (2026). *KOMUNIKASI VERTIKAL KPPN TANJUNG PINANG DALAM PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT*.
- Rhama, B., & Setiawan, F. (2020). *Assessing Public Private Partnership in Indonesia Tourism*. <https://doi.org/10.30589/pgr>

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12 No 2, Tahun 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

- Varadoni, O. A., & Hussein, A. S. (2018). *Pengaruh Brand Image Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pada Pengunjung Taman Wisata Wendit Water Park Malang.*
- Zulitsnayarti, A., Syam, M., Adiningsih, H., Damasinta, A., & Makassar, U. N. (2025). Struktur Pembagian Kerja dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, 17(2), 61-67. <https://doi.org/10.30599/x18ptj04>